

**MEDIA KONTENT YARATISHDA SUN’IY INTELLEKT VA NEYRONTARMOQ
IMKONIYATLAR TAHLILI**

MADINABONU NURUTDINOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dotsenti, (DSc)

Annotatsiya: Ushbu matnda XXI asr texnologik taraqqiyotining asosi bo‘lgan sun’iy intellekt (SI) va neyron tarmoqlarning nazariy asoslari, rivojlanish tarixi hamda amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Muallif SI va neyron tarmoq tushunchalarini o‘zaro qiyoslab, ularning funksional farqlarini ochib beradi: sun’iy intellekt qaror qabul qiluvchi va ijodiy yechimlar beruvchi tizim sifatida, neyron tarmoqlar esa inson miyasi faoliyatiga taqlid qiluvchi, ma’lumotlarni qatlamli tahlil qiluvchi va prognozlashtiruvchi algoritm sifatida tavsiflanadi. Maqolada neyron tarmoqlarning 1943-yildan bugungi kungacha bo‘lgan shakllanish bosqichlari (U. Makaloch, U. Pits, N. Vinner, F. Rozenblat va boshqalar) xronologik tartibda ko‘rsatilgan. Shuningdek, zamonaviy media gigantlari (The New York Times, Google, Netflix, BBC, Facebook va b.) faoliyatida SI va neyron texnologiyalardan qanday foydalanilayotgani, xususan, auditoriya tahlili, kontentni shaxsiylashtirish va avtomatlashtirilgan jurnalistika yo‘nalishlari misollar yordamida yoritilgan. Bundan tashqari, matnda generativ modellar (ChatGPT, Midjourney) orqali matn va tasvirlar yaratish imkoniyatlari hamda sintetik media sanoatida yuzaga kelayotgan feyk kontent muammolari kabi dolzarb masalalar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Sun’iy intellekt, neyron tarmoq, algoritmlar, multimedia, deep learning, media sanoati, avtomatlashtirilgan kontent, prognozlash, kognitiv vazifalar, kibernetika.

XXI asr insoniyatning axborot kommunikatsiyasiga bo‘lgan uzluksiz ta’minotini kengaytiruvchi ixtirolar asridir. Texnik inqiloblarning mantiqiy davomi bo‘lgan sun’iy intellekt va neyron tarmoq ma’lumotlar distributsiya ko‘prigi hisoblanadi. Sun’iy intellekt va “neyron tarmoq” atamasi ko‘p holatda bir-birining o‘rnida almashtirib vazifasi jihatidan sinonim sifatida ishlatiladi. Aslida sun’iy intellekt bu qaror qabul qilish, muammolarga turli kreativ yechimlar berish, tarjima, tahrir, montaj, fotosurat chizish singari ishlarni amalga oshirsa, neyron tarmoqlar esa “sun’iy aql” algoritmining bir qismi bo‘lib, murakkab ma’lumotlarni modellashtirish, yangi prognoz rejalar taklif qilish singari mukammallashtiruvchi faoliyat turini rivojlantiradi. Tarmoqdagi dasturlar tarkibida faoliyat olib boruvchi neyron texnologiya hamda sun’iy intellekt faoliyati o‘rtasida bir necha muhim farqlar mavjud. Jumladan:

1-jadval

Dasturiy funksiyalari xususiyati	Neyron texnologiya	Sun’iy intellekt
Ma’lumotlarni tahlil qilish xizmati	Kalit so‘zlarga asoslangan tahlil	Kompyuter algoritmlari orqali avtomatlashtirilgan ma’lumotlar tahlili
Avtomatlashtirilgan kontent yarata olish	Gipertekstual kontent yaratish	Avtomatlashtirilgan maqola, reportaj va xabarlar boti

Tabiiy til funksiyasiga taqlid, va nutqni qayta ishlash	Kontent ma'lumotlarini o'rganish va qayta ishlash	Har xil manbalardan avtomatik ma'lumot yig'ish.
Robotlashtirilgan tizimlar tarkibida faoliyat	Neyron signallar orqali ma'lumotni qabul qilish va qayta ishlash	Kompyuter algoritmlari asosidagi robotjurnalistlar faoliyati
Vizualizatsiya va multimedia texnologiyalari	Bioelektrik signallar orali vizualizatsiya va taqlid qilish	Avtomatlashtirilgan videolar yaratish, infografika va grafik ma'lumotlar hosil qilish, turli chat botlar asosida ma'lumotlarni tizimlash

Ya'ni neyron tarmoq inson miya faoliyatiga taqlid sifatida o'ylab topilgan bo'lib, unda ongning tabiiy ish prinsipi va kognitiv xususiyatlari ma'lum bir ish jarayonini prognozlashtirish va oldindan strategiya ishlab chiqish maqsadida amalga oshirilgan. Bitta tarmoqqa ulangan protsessorlar vaqti-vaqti bilan yuboriladigan o'zaro signallarni almashish va umumiy axborot qobig'ini hosil qilish orqali ishlaydi. Neyron tarmoqlarining nazariy-ilmiy asoslari 1943-yili Illinoys universiteti nevrologi Uorren Makaloch va Chikago universiteti matematigi Uolter Piter hamda kibernetik olim Norbert Vinner tomonidan ishlab chiqilgan edi. Neyron tarmoqlar tarixi koinotdagi bizga ma'lum bo'lgan inson miyasini kompyuter prototipiga ko'chirishga urinishdan boshlangan. Ushbu inqilobiy g'oya axborotni qabul qilishni oddiy hisob-kitob amaliga aylantirish va mantiqni ong eshiklariga kirishga urinish deb baholash mumkin. Biologiya, falsafa, matematikani o'zida jamlagan ushbu g'oya miya ishini tushunish va uni kompyuter dasturlari vositasida axborot yarata oluvchi mexanizmga aylantirishni nazarda tutgan. 1943-yilda Makaloch va Pitsning "Asab faoliyatiga xos bo'lgan g'oyalarning mantiqiy hisobi" nomli asarini nashr qildi¹. Ushbu asar g'oyalar va neyron faoliyatining mantiqiy hisobi haqidagi fundamental risola bo'lib hizmat qildi. 1948-yilda N. Vinnerning kibernetika haqidagi asari chop qilindi. Asosiy g'oya murakkab biologik jarayonlarni matematik modellar bilan ifodalashga qaratilgan edi. 1949-yilda D. Xebber neyron tarmoqlarning birinchi o'rganish algoritmini taklif qildi. 1950-yilda F. Rozenbalt axborotlarni tasniflovchi persentropalar mexanizmini ishlab chiqdi. Ushbu mexanizm tarmoqda mavjud axborotdan kelib chiqib keyingi natijani aniqlash va bashorat funksiyasini amalga oshira olgan. 1960-yilda Bernard Vidrou delta qoidasi asosida Vidrou formulasi ishlab chiqilib, ushbu prototipga bashorat qilish va muammolarga yechim berish funksiyasi qo'shildi. Mustaqil xotira vazifasini bajaruvchi neyronlar tarkibi 1972- yilda Tyu Koxonnen tomonidan ishlab chiqildi. 1973-yilda B. Xakimov tomonidan tuzilgan neyronlar qurilmasi geologiya, ekologiya, tibbiyot, sotsiologiya singri sohalarga integratsiya qilina boshlandi. Sun'iy neyron tarmoqlari (ANN) hisoblash algoritmi bo'lib, ular neyronlardan tashkil topgan biologik xatti-harakatlarni aniqlash qobiliyatiga ega². 1982-yilda mukammallashtirilgan aloqa neyron tarmog'i kam energiya sarflashi hamda ma'lumotlarni klasterlashi bilan ahamiyatli

¹ <https://www.ixbt.com/medium/neural-networks-1.html>

² Научное обозрение. Технические науки. Научный журнал. <https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=1250>

bo‘lgan. Bu ma’lumotlarni vizuallashtirish, dastlabki ma’lumotlarning tahlilini ishlab chiqish, xarita chizish kabi vazifalarni minimal energiya sarflab bajara olgan. 2007–2008-yillarda Toronto universitetida ishlab chiqilgan chuqur algoritmlar prototipi neyronlarni tezroq ishlash va ko‘proq ma’lumotlarni qabul qilishga o‘rgatdi.

Neyronlar tizimi atrof-muhitdan ma’lumotlarni qabul qilib, ularni qatlam- qatlam shaklda, bir-biriga mos algoritmlar asosida terib, tahlil qilib chiqadi. Ya’ni avtomatlashtirilgan mexanizmlar nuqtayi nazaridan neyron tarmoq ma’lumotlarni aniqlash va diskriminant tahlil qilish usullarining alohida holati; matematik nuqtayi nazardan neyronlar ko‘p vazifalarni maqbullashtirish tizimi; kibernetik nuqtayi nazaridan neyron tarmoq adaptiv boshqaruv va robottexnika algoritmi uchun yechim; sun’iy intellekt texnologiyasi nuqtayi nazaridan neyronlar miya faoliyatining dasturiy texnologiyaga o‘zgartirilgan formati bo‘lib, tizimli yondashuv prototipi; kompyuter texnologiyalari va dasturlash nuqtayi nazaridan neyron tarmoq samarali parallel muammolarni hal qilish qurilmasi hisoblanadi. Neyron qatlamlari orasida bog‘lanishlar mavjud bo‘lib, muayyan birikmaning natijasiga ko‘ra bir-biri bilan axborot almashadi. Masalan, bugungi bank tarmog‘ida keng qo‘llanilayotgan hisoblash tizimi ham neyron mexanizmlar strukturasi qurilgan. Mijoz ma’lumotlari neyron tarmog‘iga kiritilgach, uning kredit liniyasi o‘rganilib, kirim-chiqim xarajatlari, overdraft so‘rovlari amalga oshiriladi. Ushbu vazifani neyron tarkibidagi algoritmlar qatlami tarmoqdagi ma’lumotlarni tortib olib, uni belgilangan tartibga mos kelishini o‘rganadi. Ba’zi neyronlar tarkibga kiritilgan ma’lumotlarni o‘rganish bilan shug‘ullansa, ba’zilarida “deep learning” algoritmik funksiyasiga ko‘ra yuzni tanib olish, turli prognozlar chiqarish yoki ta’lim berish, savollarga mos javob topish singari vazifalarni ham qila oladi. Masalan, Kolumbiya universiteti tadqiqotchilari neyron tarmoqqa geografiya, iqlim xususidagi ma’lumotlarni kiritib, uni Shimoliy Amerika ob-havosi, global iqlim o‘zgarishida kechadigan ma’lumotlarni oldindan prognoz qila olishini ishlab chiqdi. Neyron tarmoq tarkibidagi algoritmlar kognitiv vazifalarni bajarishga ham ixtisoslashtirilib, inson miyasi va ongi amalga oshiradigan bir qancha ishlarni qilishga urinmoqda. Yana bir misol: Apple kompaniyasining Siri tizim qurilmasi savollarga javob topishi yoki biror yangi taklif ishlab chiqishi mumkin.

Bugungi kunda sun’iy intellekt va neyron tarmog‘i onlayn media tarkibida avtomatlashgan Hitech jurnalistikasi faoliyatida hamohang ish olib bormoqda. Sun’iy intellekt bu faqat insonlar bajarishi mumkin bo‘lgan vazifalarni qilishga imkon beruvchi kompyuter texnologiyasi bo‘lib, qaror qabul qilishi, muammolarni hal etish, tasvirni aniqlash, axborotni tahlil qilishi mumkin. Sun’iy intellekt kompyuter yoki serverlarda ishlashi mumkin bo‘lgan dasturiy ta’minot bo‘lib, telefonlar avtomobillar va maishiy texnikaning ichki sistemasiga chip hamda qurilma sifatida o‘rnatiladi. Sun’iy intellekt tibbiyot, moliya, ishlab chiqarish, transport, axborot kommunikatsiyasi singari turli sohalarga integratsiya qilinib, avtomatlashtirilgan mahsulot xizmatlari sifatini oshirish va yaxshilashga imkon beradi. Neyronlar esa sun’iy intellektning kichik tarkibiy to‘plami bo‘lib, u inson miyasining tuzilishi, ishlash prinsiplarini modellashtiradi. U axborotni qayta ishlash va bir-biriga uzatuvchi bir necha ichki funksiyalar asosida algoritmlar tuzadi. Neyron tarmog‘i turli sohalarda, jumladan, nutqni aniqlash, tilni qayta ishlash, prognozlash, ma’lumotlarni sintezlash singari klaster va tasnif uchun qo‘llaniladi. Masalan:

The New York Times – 360° nyusrumlarida tizimga kiritilgan yangiliklar asosida mamlakat iqtisodiyotini baholash, jamiyatdagi kommunikatsiya turlariga baho berish yoki jarayonga umumiy prognozlar taqdim qilish;

Yandex, Yahoo – internet qidiruv tarmog‘ida mavjud neyronlar katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish, turli g‘oyalarni topish, tasniflash yoki ularni tartiblash, virtual yordamchilarni ishlab chiqish, auditoriya izlayotgan ma’lumotga mos buyurtmalarni shakllantirish;

Netflix – foydalanuvchilarning tarmoqdagi ma’lumotlariga asoslanib shaxsiylashtirilgan kontent tavsiyalar berish;

The Sun – internet qidiruv tarmog‘ida mavjud neyronlar katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish, turli g‘oyalarni topish, tasniflash yoki ularni tartiblash, virtual yordamchilarni ishlab chiqish, auditoriya izlayotgan ma’lumotga mos buyurtmalarni shakllantirish;

Warner Bros – Sun’iy intellekt yordamida kontent yaratish va tahrir qilish jarayonlarini avtomatlashtirish, videolar tahrirlash, maxsus effektlar asosida dublyaj;

Disney – kontent yaratishda GCI effektlaridan foydalanish;

YouTube – videolarni tahlil qilish, tavsiyalar berish, foydalanuvchining qiziqishlarini kuzatib borish;

Spotify – musiqiy tavsiyalar berish, tinglovchini kuzatish;

The Washington Post – feyk axborotlarni aniqlash, ma’lumotlarni teglash, auditoriyani o‘rganish mediametrik o‘lchov birliklaridan foydalanish;

The Guardian – avtomatik kontent yaratish, axborot botlari, kontent tarkibini teglash, shaxsiylashtirilgan tasviyalar uchun kuzatuvni amalga oshirish;

BBC – media axborotni tizimlash va tahlil qilish, auditoriyani to‘g‘ri tartiblashda monitoring xizmatidan foydalanish;

Facebook – ijtimoiy media kontentni yaratishda reklama tizimlarini optimizatsiya qilish, auditoriya moderatsiyasi uchun neyron texnologiyalarning tahlil funksiyasidan foydalanish;

Google – auditoriya iste‘molini o‘rganishda kalit so‘zlardan foydalanish orqali avtomatik tahlillarni shakllantirish, teglash, qidiruvlarni avtomatlashtirish

Amazon (Amazon Prime Video) – auditoriya qiziqishini tushunish uchun kuzatishda neyron texnologiya tavsiyalarini shakllantirish, marketing va reklama uchun maxsus tasniflash funksiyasi;

Twitter – foydalanuvchilarning tvitlari asosida kontent moderatsiyasini shakllantirish, ijtimoiy xavflarni aniqlashda kalit so‘zlardan foydalanish kabilarni misol qilish mumkin.

Bugungi kunda neyron tarmoqlardan har xil turdagi kontent yaratish vositasi sifatida foydalanish tobora ommalashib bormoqda. Ular matnlar, tasvirlar, musiqa va boshqa tarkibni yaratish uchun qo‘llanilmoqda. Hatto feyk video va turli axborot manbalarini yaratishda qo‘llanilayotgan sun’iy intellekt texnologiyalarining kontenti juda katta rezonans, ya’ni salbiy munosabatlarga sabab bo‘lmoqda. Masalan, Nyu-York ko‘chalarini kezayotgan Rim papasining obrazi “Midjourney” neyron tarmog‘i orqali yaratilgan edi³. AQSh prezidenti Donald Trampning politsiya nozirlari tomonidan kuch ishlatilib mashinaga olib ketilayotgan videosi ham shular jumlasidan⁴. Sun’iy intellekt va neyron tarmoqning hamohang faoliyati ish tartibining yanada tezlashishiga xizmat qiladi. Bu holat media sanoati sintetik faoliyatining yuzaga kelishiga turtki bo‘ldi. Texnik dasturlarning ham kontent yarata olishi, muallif sifatida matn yozishi, surat chizishi, video tasvirni montaj qilishi, grafik manbalar to‘plash, axborotni tahlillashi mumkin. Ma’lumotlarni o‘rganish uchun dasturlashtirilgan neyron tarmoqlari ilgari faqat individ tomon bajarilgan murakkab vazifalarni bajarishga imkon beradi. Masalan, ChatGPT (inglizcha Generative Pre-trained Transformer so‘zidan) OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan va tabiiy tillardagi so‘rovlarni qo‘llab-quvvatlovchi suhbat rejimida ishlashga qodir bo‘lgan generativ sun’iy intellektga ega chatbotdir. Tizim 90 ta tilda matn yaratishi, savollarga javob berishi, tasvir va ta’riflar hosil qilishga qodir. Ushbu neyron tarmoq dastlab OpenAIning boshqa til modeliga – GPT-3.5, GPT-3 modelining takomillashtirilgan versiyasiga asoslangan bo‘lib, 2023-yilda GPT-4 tili modeli takomillashtirilgan. Keyingi ixtiro qilingan ChatGPT Plus sinov prototipi nafaqat matn, balki rasmlar yaratish imkoniyatiga ham ega. 2023-yilda Reyters korporatsiyasi 6 oylik

³ <https://amp.meduza.io/feature/2023/03/27/videli-fotografiyu-papy-rimskogo-v-belom-puhovike-k-sozhaleniyu-eto-feyk-konechno-zhe-sgenerirovanny-neyrosetyu>.

⁴ <https://neuron.expert/news/ai-behind-image-of-police-taking-trump-into-custody-fact-check-usa-today/7006/ru/>

muddatda 100 milliondan ortiq auditoriyaga xizmat ko‘rsatgan. Tashrif buyuruvchilarning umumiy ma’lumoti shakllantirilib mediaga uzluksiz ravishda umumiy statistik infografika taqdim qilib turilgan. Boshqa neyron tarmoqlardan farqli ChatGPT foydalanuvchining holati, suhbatda unga berilgan savollar va javoblarni eslab qoladi hamda kuzatib boradi. Tarmoq taklif qilayotgan javoblar API orqali filtrlanib, jinsiy zo‘ravonlik yoki irqchilikka oid takliflarni saralab, olib tashlaydi.

Zamonaviy axborot jamiyatida internetning barcha manbalari messenjerlar, ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanilib, bu, o‘z navbatida, cheksiz kontent yaratishga bo‘lgan ehtiyojni keltirib chiqaradi. Iste‘mol qilinayotgan kontentlarning 90 foizini ko‘proq vizual manbalar tashkil qilib, bu zarurat kun sayin ortib borayotganini kuzatish mumkin. So‘nggi besh yillikda tobora ko‘payib borayotgan vizual kontentlar soni fikrimiz isbotidir. Bunga TikTok, VKklipami, Youtube videoxostingining yangi shorts formati, Vkontakte kabi ijtimoiy tarmoqlarni misol qilish mumkin. Vizual format va video elementlar yig‘indisidan tashkil topgan vizual kontent yaratish matn yozishdan birmuncha murakkabroq bo‘lib, so‘nggi avlod neyron tarmoqlari hamda sun‘iy intellekt texnologiyalari ushbu jarayonga faol tatbiq qilinmoqda.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, sun‘iy intellekt hamda neyron texnologiyalar media sohasida ko‘plab jarayonlarni avtomatlashtirish va tahlil qilishda faol integratsiya qilinmoqda. Ular ma’lumotlarni aniq auditoriyaga yo‘naltirish, qiziqishiga mos tavsiyalar berish imkonini yaratadi. Qolaversa, ma’lumotlarni avtomatlashtirishda ham qo‘llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Муратова Н. Интернет-сми как отдельный вид в системе средств массовой информации: лексическое и этимологическое обозначения понятия. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=mFySXR0AAAAJ&citation_for_view=mFySXR0AAAAJ
2. Anderson, Emmy Thomas. “Media usage of journalism students of the University of Missouri-Columbia.” Diss., Columbia, Mo. : University of Missouri-Columbia, 2007. <http://hdl.handle.net/10355/5015>.
3. Caswell D. Automated Journalism 2.0: event-driven narratives: from simple descriptions to real stories *Journal. Pract.*, 12 (4) (2018), P. 496.
4. Graf, M., Timmerer, C., & Mueller, C. (2017, June). Towards bandwidth efficient adaptive streaming of omnidirectional video over http Design implementation and evaluation. In *Proceedings of the 8th ACM on Multimedia Systems Conference*. P-271.
5. De la Peña, N., Weil, P., Llobera, J., Spanlang, B., Friedman, D., Sanchez Vives, M. V., & Slater, M. (2010). Immersive journalism: Immersive virtual reality for the first-person experience of news.
6. Ford H. Hutchinson Newsbots that mediate journalist and audience relationships *Algorithms, Automation, and News*, Routledge (2021), P. 52;